

DISLALIYA NUTQ NUQSONIDA LOGOPEDIK ISH XUSUSIYATLARI

Abdullayeva Gavxar Saparovna¹

¹Chirchir davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti
PhD (falsafa fanlar Doktori)

Qunduzaliyeva Rushana Xolmirzo qizi²

²Chirchir davlat pedagogika universiteti Pedagogika fakulteti 3-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7346898>

Annotatsiya

Ushbu maqola dislaliya nutq nuqsoni haqida bo'lib, bunda dislaliyaning turlari, dislaliya o'zi qanday nutq nuqsoni ekanligi, darajalari hamda bunday nuqsonga ega bo'lgan bolalar bilan qanday ishlar olib borilishi haqida fikrlar yoritilgan. Shuningdek maqolada dislaliyaning kelib chiqish sabablari haqida ham ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar; *dislaliya, nutq, fonema, idrok, tashxis, fonematik idrok, taqlid, perinatal, natal, postnatal, mexanik dislaliya, funksional dislaliya.*

Annotation

This article is about dyslalia speech defect, it describes the types of dyslalia, what kind of speech defect dyslalia is, its levels, and how to deal with children with such a defect. The article also discusses the causes of dyslalia. information is provided.

Key words; *dyslalia, speech, phoneme, perception, diagnosis, phonemic perception, imitation, perinatal, natal, postnatal, mechanical dyslalia, functional dyslalia.*

Talaffuzning buzilishi yoki artikulyatsiyaning buzilishi dislaliya deb tushuniladi. Bu birinchi navbatda bolalik davrida paydo bo'ladi. Farzandingizda dislaliya bo'lsa, u ba'zi tovushlarni noto'g'ri ishlatadi, umuman emas yoki ularni aralashtirib yuboradi. Talaffuz buzilishidan qancha ko'p tovushlar ta'sirlansa, bolaning nutqi shunchalik tushunarsiz bo'ladi. Shuningdek agar tovush boshqa tovush bilan almashtirilgan yoki tushirib qoldirilgan bo'lsa masalan, "randa" "anda"ga aylansa, qo'pol tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin.

Dislaliya nutq apparat inertsiyasi saqlangan va eshitishi normada bo'lganda tovushlar talaffuzidagi kamchilikdir. Nutqda tovushlarning yo'qligi, tovushlarni bir-biridan farqlay olmaslik yoki boshqa tovushlar bilan almashinishi kuzatiladi. Dislaliya, nutq buzilishlari ichida eng ko'p tarqalgan tashxisdir. Odatda bolaning nuqson bilan tug'ilishiga ko'pgina omillar sabab bo'lishi mumkin, ya'ni onaning perinatal, natal, postnatal davridagi jarohatlari, stress, otaning yoki onaning spirtli ichimlik ichishi, tamaki chekishi shuningdek ekologik omil, bolaning ilk rivojlanish davrida olgan jarohatlari, oiladagi nosog'lom muhit va yana shu kabi ko'plan salbiy holat va sharoitlar.

Dislaliyaning kelib chiqish sabablari

1.Mexanik sabablar;

Prognatiya-yuqori jag'ning oldiga siljiganligi;

Progeniya-pastki jag'ning oldga siljiganligi;

Old ochiq va yon ochiq prikuslar;

Til yuganchasining kaltaligi;

Yuqori lab yuganchasining kaltaligi;

Tishlar qatorining notekis joylashganligi.

2.Funksional sabablar;

Erkalanib gapirish.

Ikki tillilik.

Noto'g'ri talaffuzga taqlid qilish.

Pedagogik qarovsizlik.

Funksional eshitishning pasayishi.

Umuman olganda, dislaliya ikki turga bo'linadi:

1.Fonologik buzilish: bu shakl ona tilidagi ba'zi tovushlar tushib qolgan yoki boshqa tovushlar bilan almashtirilgandagi til buzilishidir. Nutq tovushlaridan foydalanishning buzilishi.Ovozlar to'g'ri tuzilgan, lekin noto'g'ri ishlatilgan boshqa tovushlar bilan almashtirilgan holda bo'ladi.Odatda bolalar bu tovushlarni mustaqil ravishda to'g'ri shakllantirishi mumkin, lekin ularni tilning tizimli qoidalarga muvofiq ishlatmaydi. Fonologik buzilishni ko'rsatadigan dislaliyaning 40 dan ortiq turli xil variantlari mavjud.

2.Fonetik buzilish: Bu nutqning buzilishi, ya'ni dislaliya nutq vositalari sohasidagi vosita qiyinchiliklari bilan bog'liq bo'lgan nuqson. Bolalar ba'zi tovushlarni to'g'ri shakllantira olmaydi.

Ko'pgina hollarda dislaliya quloq va ko'zlarda idrok etish va qayta ishlashning buzilishi yoki og'iz mushaklari kabi nutq apparati vositalarining buzilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Dislaliyada genetik moyillik ham rol o'ynashi mumkin.

Til rivojlanishidagi ma'lum artikulyatsiya qiyinchiliklari ko'pgina bolalarda uchraydi. Bolaning so'z boyligi va grammatikasi yoshiga qarab rivojlanar ekan, ular odatda tibbiy muolajaga muhtoj emas, balki uyda tegishli yordam olishlari mumkin.

Biroq, agar bola hali ham uch yarim yoshdan to'rt yoshgacha bo'lgan vaqtda ham talaffuzda katta xatolarga yo'l qo'ysa, nutq terapiyasini olishi kerak. Biroq, dislaliyaning turli xil ko'rinishlari borligi tufayli, umumiy standartlashtirilgan terapiya mavjud emas. Bu har bir bola uchun ko'proq individualdir. Dislaliya uchun ushbu nutq terapiyasi bolaning maktabga kirishi bilan muvaffaqiyatli

yakunlanishi kerak, chunki talaffuz buzilishi yozma nutni egallashga salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi.

Agar bolada biron-bir tovushlar talaffuzi buzilgan bo'lsa, bu uning taqdiri bilan yashashi kerak degani emas. To'g'ri va erta davolanish bilan u dislaliyani yengish mumkin.

Dislaliya nutq nuqsoniga ega bolalar noto'g'ri talaffuz qiladilar yoki tovushlarni noto'g'ri ishlatadilar. Ba'zan tovushlar tashlab talaffuz qiladilar. Ko'pgina hollarda, til rivojlanishining buzilishi faqat 4-5 yoshli bolada tashxis qilinadi, chunki bundan oldin til rivojlanishida tovushlarning ishlatilishi yoki noto'g'ri talaffuz qilinishi hali ham "normal" bo'lishi mumkin.

To'g'ri nutq tovushlarining shakllantirish uchun quidagi tavsiyalar beriladi.

-Ish olib borish uchun aniq tashxis.

-Nuqson turi va xususiyatlari.

-Bolaning yosh va individual xususiyatlari.

-Ish olib borishda jismoniy mashqlarni bajarish.

-Bolani rag'batlantirish .

-Og'zaki harakat qobiliyatlarini rivojlantirish

-Tinglash e'tiborni shakllantirish.

-Bola bilan to'g'ri kontakt to'rnatish.

-Ota-ona bilan hamkorlikda ishlash.

-Mashg'ulot vaqtini to'g'ri taqsimlash.

-Bolaga kompleks yondashish.

-Hech qachon bolaga taqlid qilmaslikni o'rgatish.

-Bolaga bosimni kuchaytirmaslik.

-Bolaga xatolarni ma'ruza kabi o'qimasdan to'g'ri takrorlash orqali tuzatish yoxud ("Tuzatuvchi fikr") berish.

-So'zlashish imkoniyatlarini taklif etish.

-Bolani gapirishga undash.

- O'zingiz yaxshi namuna bo'lishingiz muhimdir.

Judit, Lilli, Meike va Laura tomonidan nutq terapiyasining imkoniyatlarini o'rganib chiqilgan. Ular nuqsonni kelib chiqishiga bir qator omillarni, ekologik omillar, oiladagi ikki tillilik, onaning bolasiga yoki yaqinlarning bolaga xuddi boladek gapirishi, bolaning institutsionalizatsiyasi yoki taqlid qilish yo'li bilan o'rganishi va past madaniy darajadagi vaziyatlar ta'kidlangan.

Dislaliya belgilari va holati darajasiga qarab o'zgaradi. Artikulyatsiyaning qiyinligi ma'lum bir tovushdan ko'p tovushlarga o'tishi mumkin, bu esa nutqni yanada tushunarsiz qiladi.

Dislaliyadagi tarqalgan xatolar: tovushni tushirib qoldirish, almashtirish yoki umuman bo'lmashligi kabilar bo'ladi.

O'zgartirish xatosi bir tovushni boshqasiga almashtirishdir. Almashtirish so'zning boshida, o'rtasida yoki oxirida bo'lishi mumkin. Almashtirish xatosida, biz bolaga to'g'ri shaklni beramiz, bu esa uni mos keladigan artikulyatsiyaga ko'proq yoki kamroq moslashtirishga harakat qiladi.

Ba'zida bola eshitish diskriminatsiyasining etishmasligi tufayli bu almashtirish xatosiga yo'l qo'yadi, ya'ni bola noto'g'ri so'zni idrok etadi va uni idrok qilganda bu tovushni chiqaradi. Bu fonematik idrokning buzilishi deb ataladi.

Individual ayta olmaydigan fonemani tashlab qo'yadi, lekin o'rnini bosmaydi.

Shuni hisobga olish kerakki, takroriy tilda yuzaga keladigan qiyinchiliklar yo'naltirilgan va o'z-o'zidan paydo bo'ladigan tilda ham paydo bo'ladi, chunki agar bola taqlid qila olmasa, hech kim buni o'z-o'zidan qila olmaydi, deb taxmin qilamiz.

Biroq, ba'zida, agar biz yo'naltirilgan va o'z-o'zidan paydo bo'ladigan tilni qadrlasak, takrorlashga taqlid qilish kerak bo'lganda, u to'g'ri bajarilganligini kuzatamiz. Bola taqlid qilish orqali takrorlay olmaydigan tovushlar paydo bo'lishi mumkin boshqa holatda esa taqlid orqali qiyinchilik tug'dirayotgan tovush taqlid va takrorlash orqali korreksiyalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva, G. S. (2021). The Use of Special Computer Technologies in Teaching Students with Hearing Impairment. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(12), 547-554.
2. Abdullayeva, G. S. (2022). INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF PERSONS WITH COMPLEX DEVELOPMENTAL DISORDERS. In *Современная наука, общество, образование: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 214-216).
3. Abdullayeva, G. S. (2021). Higher inclusive education for persons with special educational needs as a socio-pedagogical problem. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 175-181.
4. Abdullayeva, G. S. (2022). Computer Means of Visual Control of Pronunciation in the Work of a Special Teacher. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(10), 274-278.
5. Abdullayeva, G. S. (2022). Development of Methodological Competence of University Teachers in the Context of Inclusive Education. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(5), 34-39.

6. Abdullayeva, G. S. (2021). INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA ALOHIDA TA'LIM ENTIYOJIGA EGA TALABALARNI O'QITISHDA AKTNI O'RNI. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 417-422.
7. Абдуллаева, Г. С. (2021). ДОСТУПНОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА. Academic research in educational sciences, 2(3), 559-567.
8. Feruzakhon, Q., Khusnora, Y., & Dinara, A. (2022, April). PECULIARITIES OF THE PSYCHE OF DEAF AND HARD OF HEARING CHILDREN. In Next Scientists Conferences (pp. 24-27).
9. Xusnora, Y., & Yulduz, A. (2022, March). WAYS TO DEVELOP VOCABULARY IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT. In E Conference Zone (pp. 229-230).
10. TA'SIR, K. R. O. PEDAGOGIK TA'LIM INNOVATSION KLASTERI RIVOJLANISHIGA. OBUNA INDEKSI-1019, 32.
11. Nurmunaurod o'gli, N. M. (2022). TA'LIM KLASTERINING SAMARALI RIVOJLANISHIGA TA'SIR KO 'RSATUVCHI OMILLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(1), 54-57.
12. Yunusova, X., Boboxonova, M. B., & Umurzakova, M. M. (2022). INNOVATSION TA'LIM KLASTERI-TA'LIM SUBYEKTLARINI HARAKATLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA. Академические исследования в современной науке, 1(16), 172-176.
13. Кодирова, Ф. У., & Кабилова, Ш. Х. (2021). ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА. Academic research in educational sciences, 2(CSPI conference 1), 109-115.

